

**ОДНА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СУШКИ
ХЛОПКА-СЫРЦА В СЛОЕ**

Маматов Алишер Зулунович –
доктор технических наук, профессор
Ташкентского института текстильной и
лёгкой промышленности (100100, г. Ташкент, ул.Шохжахон, 5),
E-mail: maz54@mail.ru

Пардаев Хонимкул Норматович –
кандидат технических наук, профессор
Ташкентского института текстильной и
лёгкой промышленности (100100, г. Ташкент, ул.Шохжахон, 5),

Саитмуратов Улмасбек Нурулло угли –
докторант Гулистанский государственный университет
(г. Гулистан,), E-mail: saitmuratovolmas@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается одна краевая задача параболического типа, состоящие из двух дифференциальных уравнений в частных производных для определения температуры и влагосодержания хлопка-сырца при сушки в сушильных установках. Построены разностные схемы рассматриваемой задачи для численного определения температуры и влагосодержания хлопка-сырца по методу сеток.

Ключевые слова: математическая модель, алгоритм, сушилка, температура, влажность, хлопок-сырец.

Введение. Основными недостатками существующий технологии сушки, приводящими к ухудшению качества волокна при предварительной обработке является неравномерность сушки, перегрев, пересушка волокна. Волокно становится хрупким и ломким, ухудшаются его структурно-механический свойства. При этом, немаловажное роль играют теоретические изучения тепло-влажностного состояния хлопка-сырца при сушке в сушильных установках [1-8].

Постановки задачи. В настоящей работе рассматривается одна краевая задача параболического типа для определения температурных и влажностных полей хлопка-сырца в процессе сушки. Рассматривается процесс сушки хлопка-сырца в слое толщиной L . Сушка осуществляется за счет СВЧ-нагрева, а также за счет конвективного теплообмена от воздуха.

Для определения температуры $T(x, \tau)$ и влагосодержания $U(x, \tau)$ хлопко-сырца рассмотрим систему дифференциальных уравнений параболического типа [9]

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\varepsilon r_{21}}{c} \frac{\partial U}{\partial \tau} + \frac{Q(x, \tau)}{c \rho} \quad (1)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = a_m \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + a_m \delta \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \varepsilon \frac{\partial U}{\partial \tau} \quad (2)$$

с начальными $T(x, 0) = T_0$, $U(x, 0) = U_0$

и граничными условиями

при $x = 0$

$$\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=0} = \alpha_1 (T - T_{cp}) \quad (3)$$

$$\lambda_m \frac{\partial U}{\partial x} \Big|_{x=0} = \alpha_m (U - U_{cp}) \quad (4)$$

при $x = L$

$$\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0 \quad (6)$$

Здесь: λ_m - коэффициент массопроводности материала, $кг / (м \cdot с)$

λ - теплопроводность материала, $Вт / м \cdot К$;

c - теплоемкость частицы, $Дж / кг \cdot К$

α_1 - коэффициент конвективной теплоотдачи;

α_m - коэффициент массоотдачи по влагосодержанию, $кг / (м^2 \cdot с)$;

U_{cp} - равновесное влагосодержание для параметров окружающего воздуха;

T_{cp} - температура окружающего воздуха.

a - коэффициент температуропроводности, $м^2 / с$;

a_m - коэффициент диффузии влаги в материале, $м^2 / с$;

ε - относительный коэффициент испарения влаги;

r_{21} - теплота испарения воды, $Дж / кг$

$Q(x, \tau)$ - интенсивность внутренних тепловых источников, обусловленных СВЧ-энергоподводом;

δ - относительный коэффициент термодиффузии влаги в материале, $1 / К$;

Для численного решения данной задачи воспользуемся методом сеток.

Численное моделирование процесса сушки.

Для численного интегрирования дифференциальных уравнений (1), (2) воспользуемся методом конечных разностей [10] на дискретной сетке с постоянным шагом по толщине Δx и времени $\Delta \tau$ (рисунок 1).

Запишем выражения дискретных аналогов дифференциальных уравнений (1), (2).

Рис. 1 – Дискретная сетка

Для получения сеточного уравнения производных заменим приближенной разностными формулами

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta \tau}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{\Delta \tau}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

$$T_{i,j} = T(x_i, \tau_j), U_{i,j} = U(x_i, \tau_j)$$

Обсуждение. Преобразовав уравнение (2) к виду

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \frac{a_m}{1-\varepsilon} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{a_m \delta}{1-\varepsilon} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

и обозначив:

$$A_1 = \frac{a_m}{1-\varepsilon},$$

$$A_2 = \frac{a_m \delta}{1-\varepsilon}$$

Получим

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = A_1 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + A_2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Тогда, можем написать следующую разностную схему

$$\frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta \tau} = a \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{\varepsilon r_{21}}{c} \frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{\Delta \tau} + \frac{Q_{i,j}}{c\rho} \quad (7)$$

$$\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{\Delta \tau} = A_1 \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + A_2 \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} \quad (8)$$

Уравнения (7), (8) позволяют вычислить значения температуры и влагосодержания на последнем слое по времени ($j+1$), если известны T и U значения на предшествующем слое (j):

$$T_{i,j+1} = T_{i,j} + \frac{a\Delta\tau}{(\Delta x)^2} (T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}) + \frac{\varepsilon r_{21}}{c} (U_{i,j+1} - U_{i,j}) + \frac{Q_{i,j}}{c\rho} \Delta\tau \quad (9)$$

$$U_{i,j+1} = U_{i,j} + \frac{A_1\Delta\tau}{(\Delta x)^2} (U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}) + \frac{A_2\Delta\tau}{(\Delta x)^2} (T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}) \quad (10)$$

Известно что, устойчивость для вычислительного процесса по формулами (7), (8) обеспечивается при выполнении условий:

$$\frac{a \cdot \Delta \tau}{\Delta x^2} < 0,5$$

$$\frac{a_m \cdot \Delta \tau}{\Delta x^2} < 0,5$$

Дискретные аналоги граничных условий (3), (4) имеют вид:

$$\lambda \frac{T_{1,j} - T_{0,j}}{\Delta x} = \alpha_1 (T_{0,j} - T_{cp})$$

$$\lambda_m \frac{U_{1,j} - U_{0,j}}{\Delta x} = \alpha_m (U_{0,j} - U_{cp})$$

отсюда, находим

$$T_{1,j} = \left(1 + \frac{\alpha_1 \Delta x}{\lambda}\right) T_{0,j} - \frac{\alpha_1 \Delta x}{\lambda} T_{cp}$$

$$T_{0,j} = \frac{1}{1 + \beta_1} T_{1,j} + \frac{\beta_1}{1 + \beta_1} T_{cp} \quad (11)$$

$$U_{0,j} = \frac{1}{1 + \beta_2} U_{1,j} + \frac{\beta_2}{1 + \beta_2} U_{cp} \quad (12)$$

где:

$$\beta_1 = \frac{\alpha_1 \Delta x}{\lambda}$$

$$\beta_2 = \frac{\alpha_m \Delta x}{\lambda_m}$$

Заключение. Таким образом исходная дифференциальная задача (1)- (6) сведена к разностной задаче (9)-(12). Полученные формулы (9)-(12) позволяют вычислить значения температуры и влагосодержания хлопка-сырца на текущем слое по времени $(j + 1)$, если известны значения их на предшествующем слое (j) В результате получим численные результаты в виде таблицы, описывающие изменение температуры и влажности хлопка-сырца при ее СВЧ сушки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A. Об одной задачи теплопереноса в комке хлопка-сырца//Ж.Тукимачилик муаммолари.-2018.-№1, Б.4-9.
2. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Analysis of Heat Heat Transmission of Cotton-Raw Components// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 12, December 2018.P.7534- 7542
3. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Mathematical models of the heat and mass exchange process during pneumo-transportation of cotton-raw// International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, p-ISSN: 2308- 4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online), Year: 2020 Issue: 11 ,Volume: 91 P.508-513.
4. Mamatov A., Parpiev A., Shorakhmedova M. Mathematical model for calculating the temperature field of a direct-flow drying drum//Journal of Physics: Conference

Series this link is disabled, 2021, 2131(5), 052067

5. Mamatov A.Z., Usmankulov A.K., Abbazov I.Z., Norboyev U.A., Mukhametshina, E.T. Determination of Temperature of Components of Cotton- Raw Material in a Drum Dryer with a Constant// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021, 939(1), 012052

6. Mamatov A., Bakhranov S., Narmamatov A. An approximate solution by the Galerkin method of a quasilinear equation with a boundary condition containing the time derivative of the unknown function//AIP Conference Proceedings this link is disabled, 2021, 2365, 070003

7. Mamatov, A.Z., Pardaev, X.N., Mardonov, J.S.H., Plekhanov, A.F. Determining of the heat-moisture state of raw cotton in a drum dryer//Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti, 2021, 391(1), С. 46-49.

8. Mamatov, A.Z., Zulunov R., Sodikova M. Application Of Variational Grid Method For The Solution Of The Problem On Determining Moisture Content Of Raw Cotton In A Drum Dryer// The American Journal of Engineering and Technology (ISSN - 2689-0984) Published: February 26, 2021 | Pages: 75-82

9. Лыков А.В. Теплообмен (справочник). М.: Энергия, 1978.-480с.

10. Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука, 1971.